

Le stagioni di Marco Terenzio Varrone

Amelia Carolina Sparavigna, Politecnico di Torino

In questo scritto si ribadisce nuovamente che la divisione dell'anno in stagioni al tempo di Augusto era diversa da quella che usiamo oggi. Le stagioni erano quattro ma non iniziavano a solstizi ed equinozi. Si ribadirà ancora che il termine solstizio era usato solo per quello estivo, mentre quello invernale era detto 'bruma'.

L'inverno inizia il 21 dicembre, solstizio d'inverno. Questo è vero oggi, ma non era vero al tempo di Varrone (Varrone, Marco Terenzio)

<https://www.treccani.it/enciclopedia/marco-terenzio-varrone/>

"L'unica opera di V. a noi giunta quasi integra, *Rerum rusticarum libri tres*, fu scritta nel 37 a.C., a 80 anni, ed è pregevole per la conoscenza della campagna, contemplata con amore e grande sensibilità." In questo libro sull'agricoltura, ci sono le stagioni definite da Varrone.

Al sito [Penelope-uchicago.edu](https://penelope.uchicago.edu) troviamo il testo di Varrone in inglese ed in latino.

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Varro/de_Re_Rustica/1*.html

"This webpage reproduces a Book of *De Re Rustica* by Varro published in the Loeb Classical Library, 1934" In nota si dice che "The Julian calendar, which took effect on January 1st, 45 B.C., eight years before this was written."

"The first day of spring occurs [when the sun is] in Aquarius, that of summer when it is in Taurus, of autumn when it is in Leo, of winter when it is in Scorpio. As the twenty-third day of each one of these four signs is the first day of the four seasons, this makes spring contain 91 days, summer 94, autumn 91, winter 89, which numbers, reduced to the official calendar now in force, fix the beginning of spring on February 7, of summer on May 9, of autumn on August 11, of winter on November 10. 2 But in the more exact divisions certain things are to be taken into account, which cause an eightfold division: the first from the rising of the west wind to the vernal equinox, 45 days, thence to the rising of the Pleiades 44 days, thence to the solstice 48 days, thence to the rising of the Dog Star 27 days, thence to the autumnal equinox 67 days, from there to the setting of the Pleiades 32 days, hence to the winter solstice 57 days, and back to the rising of the west wind 45 days.

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Varro/de_Re_Rustica/1*.html

Dies primus est veris in aquario, aestatis in tauro, autumnus in leone, hiemis in scorpione. Cum unius cuiusque horum IIII signorum dies tertius et vicesimus IIII temporum sit primus et efficiat ut ver dies habeat XCI, aestas XCIV, autumnus XCI, hiems XXCIX, quae redacta ad dies civiles nostros, qui nunc sunt, primi verni temporis ex a. d. VII id. Febr., aestivi ex a. d. VII id. Mai., autumnalis ex a. d. III id. Sextil., hiberni ex a. d. IV id. Nov., 2 subtilius descriptis temporibus observanda quaedam sunt, eaque in partes VIII dividuntur: primum a favonio ad aequinoctium vernum dies XLV, hinc ad vergiliarum exortum dies XLIV, ab hoc ad solstitium dies XLIIX, inde ad caniculae signum dies XXVII, dein ad aequinoctium autumnale dies LXVII, exin ad vergiliarum occasum dies XXXII, ab hoc **ad brumam dies** LVII, inde ad favonium dies XLV.

https://www.google.it/books/edition/Opere_di_M_Terenzio_Varrone_con_tr_e_not/GXRAAAAMAAJ

La primavera principia quando il sole è in Acquario, l'estate quando è in Toro, l'autunno quando è in Leone, e l'inverno quando è nello Scorpione. Siccome il primo giorno di queste quattro stagioni non principia se non quando sono passati ventitrè giorni, dacchè il sole è entrato in ognuno de' mentovati segni, quindi ne segue che la primavera ha XCI giorni, l'estate, XCIV, l'autunno XCI, e l'inverno LXXXIX. I quali giorni se si riferiscono ai nostri civili, quali sono presentemente, il primo giorno di primavera corrisponderà all'ottavo giorno avanti gl'Idi di

Febbraio, il primo giorno di estate al quinto avanti gl' Idi di Maggio, il primo giorno di autunno all'ottavo avanti gl' Idi di Agosto, e il primo dell'inverno al quinto avanti gl'Idi di Novembre. Se più minutamente si divide l' anno, cioè in otto parti, questa distribuzione porta seco alcune osservazioni. La prima comprende XL giorni , e principia dal tramontar del sole in quel punto in cui spira il vento favonio sino all' equinozio di primavera: la seconda abbraccia XLIV, e principia dall'equinozio di primavera sino al levar delle pleiadi : la terza ha XLVIII, ed è tra il levar delle pleiadi e il solstizio: la quarta è di XXIX giorni, ed ha principio dal solstizio sino al levar della canicola: la quinta è di XXVII giorni, e principia dal levar della canicola sino all' equinozio autunnale : la sesta contiene XXXII giorni, ed è tra questo e il tramontar delle pleiadi : la settima ha LVII giorni, ed è tra il tramontar di queste e il solstizio d'inverno : e l'ottava comprende giorni XLV, e comincia da questo, e termina quando il sole tramonta al luogo da cui spira il vento favonio.

Dies primus est veris in Aquario, aestatis in Tauro, autumnus in Leone, hiemis in Scorpione. Cum uniuscujusque horum quatuor signorum dies tertius et vicesimus, quatuor temporum sit primus; efficitur ut ver dies habeat xci, aestas xciv, autumnus xci, hyems xxxix. Quae redacta ad dies civiles nostros, qui nunc sunt primi verni temporis ex a. d. vii Id. Feb. aestivi ex a. d. iv Idib. Maji: autumnales ex a. d. vii Idib. Sext. hiberni ex a. d. iv Id. Novemb.

Subtilius discretis temporibus observanda quaedam sunt, ea quae in partes viii dividuntur. Primum a favonio ad aequinoctium vernum dies xl; hinc ad Vergiliarum exortum dies xliii; ab hoc ad solstitium dies xlviii; inde ad Caniculae signum dies xxxix; deinde ad aequinoctium autumnale dies lxxii; exin ad Vergiliarum occasum dies xxxii; ab hoc ab brumam dies lvi; inde ad favonium dies xlv.

Si noti che Varrone non nomina il solstizio d'inverno da dice BRUMA. Il SOLSTIZIO è solo quello estivo.

Si mostra ora che questa informazione, riguardo le stagioni romane, ed i solstizi, viene ignorata.

<https://www.jesoterica.it/dies-natalis>

<https://web.archive.org/web/20250311065353/https://www.jesoterica.it/dies-natalis>

Dies Natalis Jesi

"Oltre al significato simbolico del Solstizio d'inverno (**per tutti i popoli antichi** l'inizio dell'inverno, il sole che iniziava la sua risalita sull'orizzonte e le giornate che tornavano ad allungarsi, rappresentava una rinascita: materiale e spirituale) l'orientamento scelto permetteva di scandire e regolare il calendario. Da questo dipendevano tutte le funzioni rituali, sociali e le attività umane per lo più agricole e pastorali."

Non commento quanto detto dal sito sul Dies Natalis, perché l'ho già fatto.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4877336

Dice il sito "per tutti i popoli antichi l'inizio dell'inverno". NO, NON è vero. Per i Latini, l'inverno cominciava il 10 novembre. LO DICE VARRONE. VARRONE apparteneva ad un popolo antico. Per i Romani l'inverno NON cominciava al solstizio.

<https://archeologando.com/2015/12/>

<https://web.archive.org/web/20250312134821/https://archeologando.com/2015/12/>

"Il Capricorno, una costellazione che all'epoca coincideva col solstizio d'inverno, quindi con l'inizio di un nuovo ciclo: annuale, stagionale e, in chiave mitica, epocale: è l'inizio con Augusto dell'epoca della pace, dell'aurea aetas da tempo agognata." Per l'autrice del post, Aosta è stata fondata al solstizio d'inverno.

Lo stesso. Il solstizio d'inverno NON segna l'inizio della stagione invernale.

Aosta e Jesi hanno in comune l'archeoastronomia.

Riguardo la fondazione delle città romane al tempo di Augusto, si veda

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14950529>

dove si riportano alcuni passi del fondamentale studio di Pierangelo Catalano, 1978, intitolato 'Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia'. Come dice il titolo, Catalano illustra il concetto di templum come spazio inaugurato, per il quale si è chiesta l'approvazione divina. Tale concetto di templum non può essere applicato allo spazio cittadino. L'autore discute in dettaglio il pomerio, limite legale che distingue l'urbs dall'ager. Catalano sottolinea come "dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo", "né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici". L'archeoastronomia, invece, insiste sulla necessità dell'orientazione del decumano (o del cardo) al sorgere del sole un dì di festa. Questa idea, che appare come essere stata recentemente suggerita da G. Magli nel 2007, è invece stata proposta da Heinrich Nissen nel suo *Das Templum*, 1869. Critiche all'orientazione solare dei decumani proposta da Nissen sono state fatte appena era uscito il suo libro e sono continuate nel corso del tempo.

In <https://doi.org/10.5281/zenodo.14950529> si trovano dettagliate le critiche, in una discussione del caso di Aosta.

NON BASTA TROVARE IL DECUMANO ORIENTATO COL SORGERE DEL SOLE PER CONOSCERE IL DIES NATALIS DI UNA CITTA' ROMANA.

SI LEGGA https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4877336

"Il giorno di fondazione, Dies Natalis, delle città romane (Piacenza, Bologna, Brindisi, Treviri, Aosta e Jesi)".